

PEDAGOG –KADRLARNING MALAKA MAHORATINI DOIMIY OSHIRISHNI YO'LGA QO'YISH BUGUNGI KUN TALABI

Abduraxmonov Xudoynazar Abdirayimovich
Qarshi davlat texnika universiteti, dotsenti
Email: suhratabdurahmonov120@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15654072>

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'qituvchilarning kasb mahoratini uzluksiz ravishda oshirib borishning dolzarbligi, ularning malaka mahorat darajasini belgilash va oshirib borish borasida mavjud imkoniyatlar, ta'lim tizimidagi innovatsion texnologiyalar, ta'lim oluvchilarning real hayotdagi ehtiyojlaridan kelib chiqib o'qitish, ob'yektiv baholash tizimini joriy etish orqali ta'lim sifat ko'rsatkichi shaffofligiga erishish, ta'limning xalqaro standart tasniflagichini joriy qilishning zarurati asoslangan.

Kalit so'zlar: uzluksiz ta'lim, pedagog, kasb mahorati, tasniflagich, baholash, ta'limning xalqaro standart kvalifikatsiyasi(TXSK) ta'lim sifati, kvalifikatsiya raqamlari.

ESTABLISHING CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF TEACHING STAFF IS A REQUIREMENT OF TODAY

Abdurakhmanov Khudoynazar Abdiraimovich
Karshi State Technical University, Associate Professor

Annotation. In this article it is considered the importance of continuing professional development of teachers, the opportunities available to enhance their qualifications and skills, the innovation technologies in the education system, teaching of learners based on their real needs, achieving the transparency of quality of education through the implementation of an objective assessment system, importance of implementing the International Standard Classification of Education (ISCED).

Key words: education, pedagogue, professionalism, qualifications, assessment, international standard classification, education quality, qualification framework.

XXI asrga kelib fan va texnikaviy taraqqiyot yuqori darajaga yetdi, bu esa ta'lim berish tizimini tubdan isloh qilish, mehnat bozori ehtiyoji va istiqbolini inobatga olgan holda malakali kadrlar tayyorlash dolzarbligini ko'rsatmoqda.

Ushbu masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son Farmoni bilan tasdiqlangan Harakatlar strategiyasida o'z aksini topgan bo'lib, davlatimizni kelgusi besh yillikda rivojlantirishning ustivor yo'nalishlaridan biri sifatida "4.4. Ta'lim va fan sohasini rivojlantirish" belgilangan. Unda ta'lim tizimi uchun "uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash siyosatini davom ettirish; umumiy o'rta ta'lim sifatini tubdan oshirish, chet tillar, informatika hamda matematika, fizika, kimyo, biologiya kabi boshqa muhim va talab yuqori bo'lgan fanlarni chuqurlashtirilgan tarzda o'rganish; kasb-hunar maktablari o'quvchilarini bozor iqtisodi va ish beruvchilarning ehtiyojlariga javob beradigan mutaxassisliklar bo'yicha tayyorlash hamda ishga joylashtirish borasida ishlarni takomillashtirish" kabi vazifalar belgilab berilgan.

Mamlakatimizdagi ta'lim tizimida o'qituvchilar davlat byudjetidan oylik maoshlari olishga, doimiy o'z ustida ishlab, malakalarini oshirib, malaka toifalariga ega bo'lish va boshqa ko'plab imtiyozlarga ega.

Ta'lim sifatini oshirish avvalambor, ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchi o'rtasida zamonaviy yondashishni talab etadi. Oliy ta'lim muassasalarida, o'rta maxsus ta'limda bozor iqtisodiyoti talabidan kelib chiqib, o'qitishning yangi texnologiyalari, ilg'or pedagogik usullardan va bugungi kun talabiga mos dasturlardan foydalanishni talab qiladi. Zamonaviy pedagog xodim nafaqat o'z mutaxassisligidan, balki axborot kommunikatsiya tizimidan unumli foydalanib, ilg'or pedagogik texnologiyani ta'lim jarayoniga tadbiq etishi talab e'tilmoqda.

Ta'lim tizimida faoliyat olib borayotgan o'qituvchilarning kasb mahoratini uzliksiz ravishda oshirib borish, malaka oshirish tizimida raqobatbardoshlikni ta'minlash, mehnat bozori va ish beruvchining talabidan kelib chiqqan holda malaka oshirish kurslarini Davlat ta'lim standartida asosida amalga oshirish. Mamlakatimizda ilm-fan, madaniyat va ma'rifatni, sportni rivojlantirishda ming yillik an'analardan voz kechmagan holda xalqaro talablarga muvofiq ravishda rivojlantirib borish, yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda ishtirok etish, ta'lim sifati uchun ma'sul bo'lgan: fan o'qituvchilari, maktab mas'ullari, ota-onalar (yoki, ularning o'rnini bosuvchi shaxslar), ish beruvchi va uning manfaatdor mas'ullari tomonidan real va shaffof baholash tizimini ishlab chiqish, uni amaliyotga tadbiq etish va takomillashtirib borish bugungi kunning dolzarb masalasidir.

O'zbekiston Respublikasining ta'lim tizimi, pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini takomillashtirish to'g'risida, O'zbekiston Respublikasi hukumati, Senat va Qonunchilik palatasi sohaga oid bir qator Qaror, Farmon va Farmoyishlar asosida normativ-huquqiy hujjatlar bazasini shakllantirgan. Ushbu normativ-huquqiy hujjatlar bazasidan unumli foydalanib, pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada yaxshilash, sifat darajaga ko'tarish, uning o'quv-uslubiy va kommunikatsion ta'minotini mustahkamlash masalasi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining alohida qarorlari bilan tartibga solingan.

Qayd etish lozimki, ta'lim tizimimizda markazlashtirilgan pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimida yaratilgan o'quv-uslubiy majmualar har bir ta'lim muassasasida bir xil natija bera olmasligini ko'rsatmoqda. Shu sababli mehnat bozori va ish beruvchilar va xalqaro tasniflagich talablaridan kelib chiqib, o'quv-uslubiy majmualarni bosqichma-bosqich yangilash, o'qituvchilarning uzluksiz malaka oshirib borish tizimini tashkil etish, eski usullardan voz kechib, yangicha yondashuvga asoslangan holda, pedagog kadrlarga yangicha fikrlashni o'rgatish, har bir o'quvchiga alohida yondashishni tadbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kasb ta'limni o'qitishda, umumta'lim fanlarni mutaxassislik fanlariga bog'lab o'rgatish, bilim oluvchining kasbiy barkamollikka yetishi uchun, kasbiy mahoratini doimiy takomillashtirib borish, ta'lim berishda nazariya bilan amaliyotni baravar olib borish o'quvchida bilim, malaka va ko'nikmani shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Ta'lim muassasasida faoliyat ko'rsatayotgan pedagog xodimlar o'z bilimlarini malaka oshirish orqali, o'quv seminar treyninglar orqali rivojlantirib borishlari, shuningdek axborot kommunikatsiya, internet saytlaridan o'z mutaxassisliklari bo'yicha soha yangiliklari bilan doimiy tanishib borishlari, bir joyda "qotib qolmaslikning" oldini oladi.

Aytib o'tilgan muammolarning yechimlaridan yana biri o'qituvchilar uchun ishlab chiqilgan; o'qituvchi, ta'lim muassasalari, ota-onalar (yoki, ularning o'rnini bosuvchi shaxslar)

hamda ish beruvchi tashkilotlar va uning manfaatdor mas'ullari ishtirokida to'rt bosqichli "Pedagog kadrlarning malakasini doimiy oshirib borish" seminarlari hisoblanadi. Bunday seminar-treyninglarning doimiy ravishda o'tkazib borilishi pedagog xodimni oddiy o'qituvchidan xalqaro toifadagi milliy ekspert darajasigacha yetib olishda samarali xizmat qiladi.

Ta'lim tizimida pedagog xodimning malakasini oshirishning samarali yo'l xaritasini tashkil etish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish bugungi kunda muhim ahamiyatga ega; o'qituvchining amaldagi tartibda malaka oshirishlaridan voz kechish, malaka oshirishni doimiy va uzluksiz tartibda tashkil etish, zamonaviy tezkor pedagogik texnologiyalar platformasida o'qituvchilarning o'zaro kasbiy muloqat olib borish tizimini yaratish; pedagog xodimlarning kasbiy mahoratini tizimli va uzluksiz ravishda rivojlantirib borish hisobiga ta'lim sifatini oshirib borish; davlat ta'lim standarti, o'quv reja va dastur talablarini bajarishni sifat darajasiga olib chiqish; davlat ta'lim standarti talablarining bajarilishi uchun bevosita mas'ullar va manfaatdor tomonlar (o'qituvchi, ta'lim muassasalari, ota-onalar, ish beruvchi tashkilotlar) uchun talabalarning bilim saviyasini shaffoflik bilan baholash orqali o'qituvchining kasbiy mahoratiga baho berish tizimini ta'limning barcha bosqichlarida tadbqiq etish va yanada takomillashtirib borish; o'quvchi talaba davlat ta'lim standartlarida belgilangan malaka va ko'nikmaga ega bo'lmasa ta'limning qaysi bosqichida bo'lishidan qat'iy nazar ularga tegishli kvalifikatsiyani bermaslik; yosh stajyor o'qituvchilar va tajribali yetakchi o'qituvchilarning bilim va saviyasini e'tiborga olgan holda, doimiy ravishda tajriba almashishni tashkil etish uchun "Ustoz-shogird" an'anasini yanada rivojlantirish; ta'lim sifatini nazorat qiluvchi va uni baholovchilar ta'limning kerakli bosqichidagi real jarayon bilan doimiy bog'liq bo'lishi, hamda o'qish, o'rganish va baholash materiallarini shaffoflik bilan real hayotga mos tarzda tizimli ravishda takomillashtirib borishi; ta'lim tizimi xodimlarining bilim va ko'nikmalarini Davlat ta'lim standartlari va xalqaro tan olingan talablarga asosan tizimli ravishda oshirib borish; kasbiy muloqot platformasini yaratish va tizimli yo'lga qo'yish; professor-o'qituvchilar tomonidan yaratilgan o'quv-uslubiy qo'llanmalarni nashr ettirish; on-layn konferensiyalar, ko'rik-tanlovlar, seminar-treyninglar, viktorinalar, forum va chat ko'rinishidagi tadbirlarni doimiy tashkil etish; ta'lim oluvchi, ta'lim beruvchi, ish beruvchi, tegishli boshqaruv organlari xodimlarining o'zaro hamkorlikda, hamjihatlikda va do'stona ishlashlarini yo'lga qo'yish lozim bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, o'zimizning milliy an'analardan kelib chiqib, xalqaro amaliyotda erishilgan yutuqlarni o'rgangan holda, pedagog xodimlarning doimiy malakasini oshirib borishni kengaytirish, mamlakatimizda shakllanib kelayotgan ilg'or pedagogik texnologiyalarni to'liq amaliyotga tadbqiq etish orqali o'qituvchilarning o'zaro kasbiy muloqot olib borish tizimini yaratish, ta'limda xalqaro darajaga ega bo'lgan yangicha yondashuvchi o'qituvchilarning paydo bo'lishiga xizmat qiladi.

Bugungi kun pedagog xodimlari oldiga qo'yilayotgan sifatli ta'lim berish, ish beruvchining ehtiyojidan kelib chiqqan holda malakali mutaxassislar tayyorlash tizimini yanada takomillashtirish uchun milliy ta'lim tizimi bosqichlari va sohaları bo'yicha yetarli bilim va ko'nikmani shakllantira oladigan ta'lim dasturlarini yaratish, jahonning yetuk tajribalari asosida kvalifikatsiya darajalarini milliy lashtirish, O'zbekistonda mavjud ta'lim standartlarini butun jahon tan olgan xalqaro standart tasniflagichi bilan uyg'unlashtirish, uzluksiz ta'lim bosqichlarining kvalifikatsiya raqamlarini ishlab chiqish va uni takomillashtirib borish ta'lim tizimini sifat darajaga yetishini kafolatlaydi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son Farmoni. // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlar to'plami.-Toshkent.-№ 6.-70 b.
2. "Inchxonskaya deklaratsiya i SUR 4- Obrazovaniya-2030: Ramochnaya programma deystviy" – Rejim dostupa: [htt://unesdoc.unesco.org/images/ 0024/002456/245656R. pdf](http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002456/245656R.pdf), svobodniy.-str.30
3. Pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yanada takomillashtirish to'g'risida: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2006 yil 16 fevraldagi 25-son qarori// O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlar to'plami.-Toshkent. -№ 6-7.
4. Konvensiya o professionalnom i texnicheskom obrazavanii. UNESCO. –Rejim dostupa: <http://www.lex.uz/docs/2686608>, svobodniy.
5. Rashidova F.M. Sovershenstvovanie professionalnix kompetensiy prepodavateley inostrannix yazikov. Metodicheskoy posobie / F.Rashidova. –Toshkent Sano-standart, 2017. - 64 b.
6. Mejdunarodnaya standartnaya klassifikatsiya obrazovaniya. MSKO 2011// Institut Statistiki UNESCO. – Montreal.-2013.-89 s. –Rejim dostupa: <http://uis.unesco.org/sites/default/documents/isced-2011-ru.pdf>, svobodniy.